

ОЦЕНИТЬ КРОВОСТАНАВЛИВАЮЩУЮ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ГУБЧАТЫХ АППЛИКАЦИОННЫХ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ ИМПЛАНТОВ

Ганжиев Ф.Х.

Бухарский филиал Республиканского научного
центра экстренной медицинской помощи
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16023777>

Актуальность: На сегодняшний день популярными группами являются «мукоадгезивные агенты» (хитозан, амилопектин) и «концентраторы факторов свертывания» (цеолиты, каолин). Также выделяют группу «стимуляторы агрегации и адгезии» (коллаген, целлюлоза). При этом, представители вышеуказанных групп имеют общие характеристики – очень высокую пористость и гидратационную способность. Еще одна группа объединяет вещества, «способствующие денатурации белков» (неорганические соли металлов, а также соли акриловой кислоты и ее производных). Полиакрилаты также являются основой клеев с гемостатической активностью. Однако, большинство современных МГС являются комплексными и именно эта группа является наиболее перспективной. Кровотечение, вызванное травмой или хирургическим вмешательством, является серьезной проблемой для здоровья, а неконтролируемое кровотечение может привести к смерти. Поэтому разработка безопасных, эффективных и удобных гемостатических материалов важна. Активные гемостатические средства, используемые в настоящее время для исследования гемостаза, делятся на четыре широкие категории: природные полимеры, синтетические полимеры, неорганические материалы и металлсодержащие материалы. Гемостатические материалы готовят в различных формах для ухода за ранами на основе используемых активных ингредиентов. Эти материалы включают нановолокна, гели, губки и наночастицы. Гемостатические материалы находят свое применение в области ухода за ранами, а также используются для гемостаза при хирургии злокачественных опухолей. Своевременный и эффективный гемостаз позволяет снизить возможность распространения опухолевых клеток с кровью. В этом обзоре обсуждаются результаты текущих исследований, проводимых в этой области, и проблемы, существующие в области разработки гемостатических материалов. В обзоре также представлена платформа для дальнейшей разработки гемостатических материалов. Кровотечение, вызванное травмой или хирургическим вмешательством, является серьезной

проблемой для здоровья, а неконтролируемое кровотечение может привести к смерти. Поэтому разработка безопасных, эффективных и удобных гемостатических материалов важна. Остановка кровотечения из небольших ран осуществляется посредством ряда мероприятий, таких как сужение сосудов, тромбоз тромбоцитов и свертывание крови .

Цель исследования оценить кровоостанавливающую активность новых локальных губчатых аппликационных гемостатических имплантов на основе натрий-карбоксиметилцеллюлозы в эксперименте *in vitro*.

Обоснование для проведения исследования

Выполнение настоящей научно-исследовательской работы будет проводится по плану научно-исследовательских работ Бухарского государственного медицинского института имени Абу Али ибн Сино «Применение гемостатической губки «Blood stop» при травмах печени На экспериментальной модели у кроликов (2023 г).

Вид и дизайн исследования

Вид исследования: открытое, контролируемое. Экспериментальные исследования будут проводиться в 2 этапа:

Первый этап - экспериментальные исследования будут проведены на беспородных кроликах.

Второй этап – проведение забоя животных и проведение гистологических исследований, фиксация полученных результатов в журналах, статистическая обработка полученных результатов и описание их в виде отчета проведенных исследований.

Важно срочно разработать безопасные, эффективные и стабильные гемостатические материалы.

Некоторые гемостатические материалы могут активировать пути гемостаза в организме человека различными способами. Например, хитозановые губки могут способствовать гемостазу путем активации и агрегации тромбоцитов, используя отрицательные заряды на поверхности хитозана . В то же время абсорбирующие свойства губки помогают увеличить местную концентрацию тромбоцитов и факторов свертывания крови в ране. Это приводит к активизации каскада свертывания крови. Некоторые кровоостанавливающие материалы также могут быть загружены кровоостанавливающими препаратами. Было замечено, что нагруженные тромбином желатиновые губки, которые использовались для изучения модели кровотечения из печени свиньи, можно использовать для достижения превосходного гемостаза .

В настоящее время большинство коммерчески доступных гемостатических материалов предназначены для лечения больших плоских ран, поэтому необходимо разработать материалы для лечения глубоких ран неправильной формы. Для обработки ран вблизи суставов необходимо разработать гибкие кровоостанавливающие материалы, которые плотно прилегают к окружающим тканям во избежание смещения повязки. Чрезмерное кровотечение препятствует адгезии. Гемостатические материалы, приготовленные в виде гидрогелей и губок, хорошо прикрепляются к тканям. Необходимо изучить методы безопасного удаления или разрушения материалов после их использования.

Таким образом, в настоящее время наиболее эффективными направлениями совершенствования гемостатиков являются: синтез препаратов на основе производных хитозана или коалина, создание новых форм (порошок или гранулы, засыпаемые в область кровотечения, пасты, тканые материалы специфичного плетения; носители для гемостатиков – аппликаторы для порошков, с помощью которых можно остановить кровотечение в глубоких ранах с узким входным отверстием и полостях; бинты Z-fold (бинт, пропитанный гемостатиком и сложенный гармошкой); сетки, удерживающие каолин; возврат к исторически первым и незаслуженно забытым: бинты из хлопка), синтез новых полимеров, например «Blood stop», синтез искусственных тромбоцитов и других факторов свертывания.

Literature:

1. Латипов, И. И., & Хамроев, Х. Н. (2023). Улучшение Результат Диагностики Ультразвуковой Допплерографии Синдрома Хронической Абдоминальной Ишемии. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(4), 522-525.
2. Хамроев, Х. Н. (2022). Toxic liver damage in acute phase of ethanol intoxication and its experimental correction with chelate zinc compound. European journal of modern medicine and practice, 2(2).
3. Хамроев, Х. Н. (2022). The morphofunctional changes in internal organs during alcohol intoxication. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 2(2), 9-11.
4. Хамроев, Х. Н., & Туксанова, Н. Э. (2021). Characteristic of morphometric parameters of internal organs in experimental chronic alcoholism. Тиббиётда янги кун, 2, 34.

5. Nutfilloyevich, K. K. (2024). NORMAL MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE LIVER OF LABORATORY RATS. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 36(3), 104-113.
6. Nutfilloyevich, K. K., & Akhrorovna, K. D. (2024). MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE LIVER IN NORMAL AND CHRONIC ALCOHOL POISONING. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 36(3), 77-85.
7. Kayumova, G. M., & Nutfilloyevich, K. K. (2023). Cause of perinatal loss with premature rupture of amniotic fluid in women with anemia. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIY JURNALI, 2(11), 131-136.
8. Хамроев, Х. Н., & Уроков, Ш. Т. (2019). ВЛИЯНИЕ ДИФФУЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ НА ТЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ. Новый день в медицине, (3), 275-278.
9. Хамроев, Х. Н., & Ганжиев, Ф. Х. (2023). Динамика структурно-функциональных нарушение печени крыс при экспериментальном алгоколние циррозе. Pr oblems of modern surgery, 6.
10. Хамроев, Х. Н., & Хасанова, Д. А. (2023). Жигар морфометрик кўрсаткичларининг меъёрда ва экспериментал сурункали алгоголизмда қиёсий таснифи. Журнал гуманитарных и естественных наук, (2), 103-109.
11. Хамроев, Х. Н., Хасанова, Д. А., Ганжиев, Ф. Х., & Мусоев, Т. Я. (2023). Шошилинч тиббий ёрдам ташкил қилишнинг долзарб муаммолари: Политравма ва ўткир юрак-қон томир касалликларида ёрдам кўрсатиш масалалари. XVIII Республика илмий-амалий анжумани, 12.
12. Хамроев, Х. Н., & Тухсанова, Н. Э. (2022). НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ. НОВЫЙ ДЕНЬ В МЕДИЦИНЕ Учредители: Бухарский государственный медицинский институт, ООО "Новый день в медицине", (1), 233-239

